

EDN GGBBWF

DOI

УДК 631.31

Божко И. В.¹, Пархоменко Г. Г.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Подлесный Д. С.^{1,2}

К ВОПРОСУ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПАРОВЫХ ПОЛЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. В условиях засушливого земледелия одним из актуальных вопросов является сбережение запасов влаги внутри почвенных слоев посредством применения технологии поверхностной обработки почвы. Цель исследований – анализ экспериментальных данных запасов почвенной влаги и влияние типов применяемых рабочих органов парового культиватора на ее сбережение. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг. Методика исследований заключалась в постоянном измерении объемной влажности слоев почвы в период июнь–сентябрь после прохода экспериментального и стандартного парового культиватора. Оценивали влияние конструкции рабочих органов парового культиватора на запасы и сбережение почвенной влаги. Установлено, что экспериментальный образец парового культиватора может производить обработку почвы на небольшую глубину (4–6 см) без выноса влажных слоев на поверхность почвы – фактическая разность средних значений объемной влажности почвы для глубины слоя 5 см по всему периоду наблюдений составляет -6,2...-9,46 %. В более глубоких слоях почвы при обработке экспериментальным образцом парового культиватора происходит накопление запасов влаги до 9,83 % фактической разности средних значений объемной влажности почвы для глубины слоя 10 см в период начала летнего сезона (июнь). Для глубины слоя 15 см этот показатель достигает 17,51 % в середине летнего сезона (июль), а для глубины слоя 20 см наибольшее накопление влаги зафиксировано в период подготовки почвы к посеву – 17,57 % фактической разности средних значений объемной влажности почвы. Оценка достоверности результатов исследований по наименьшей существенной разности средних показателей объемной влажности почвы показала, что полученные данные являются достоверными.

Ключевые слова: паровой культиватор, рабочий орган, объемная влажность почвы, запасы почвенной влаги, влагосбережение.

Для цитирования: Божко И. В., Пархоменко Г. Г., Камбулов С. И., Подлесный Д. С. К вопросу влагосберегающей обработки почвы паровых полей в летний период // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 18–30. EDN: GGBBWF. DOI: .

For citation: Bozhko I. V., Parkhomenko G. G., Kambulov S. I., Podlesny D. S. On the issue of moisture-saving tillage of fallow fields in the summer period // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 18–30. EDN: GGBBWF. DOI: .

Введение

В настоящее время актуальной становится проблема эффективного управления запасами влаги в почве в условиях засушливого земледелия при высоких рисках возникновения ветровой эрозии [1]. Культивация почвы как технологическая операция по уходу за паром [2] может отрицательно повлиять на

эрозионные процессы, усиливая их [3]. Механическое воздействие на почву рабочими органами культиватора в засушливых условиях может привести к её деградации [4]. При этом почвосберегающие приёмы обработки почвы позволяют улучшить её водопроницаемость [5].

Таким образом, количество влаги в почве является важнейшей ее характеристикой, учитываемой при обработке [6]. От количества влаги зависят также и энергетические затраты на культивацию [7] – при чрезмерно сухой почве тяговое сопротивление рабочего органа [8] может возрастать.

Существуют различные методы измерения влажности почвы. Одним из них является весовой (гравиметрический). Основным недостатком данного метода является его трудоёмкость. Обработка почвы в лабораторных условиях (сушка, взвешивание) требует значительных затрат времени. Помимо этого, взятие почвы буром нарушает как структуру образца, так и обработанного поля. Каждый образец необходимо брать буром на ненарушенном участке поля, что существенно ограничивает объём экспериментальных исследований.

Альтернативой гравиметрического метода измерения влажности почвы является современный подход [9], заключающийся в использовании оборудования, выполняющего измерения непосредственно внутри пласта [10, 11], без взятия образца и нарушения структуры. К таким методам относятся электрометрический [12] и радиометрический [13]. При этом значительно увеличивается объём результатов измерений, так как датчики постоянно находятся внутри пласта и накапливают информацию [14, 15], которая фиксируется с определённым интервалом времени, предусмотренного методикой исследований.

Цель исследований – анализ экспериментальных данных запасов почвенной влаги и ее сбережения, в зависимости от типов применяемых рабочих органов парового культиватора.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг.

Объект исследования: технологический процесс поверхностной обработки почвы различными типами рабочих органов парового культиватора.

Предмет исследования: влияние различных типов рабочих органов парового культиватора на запасы почвенной влаги и ее сбережение.

В отделе механизации растениеводства АНЦ «Донской» была разработана конструкция культиватора для сплошной обработки почвы паровых полей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема культиватора для сплошной обработки почвы

Примечание. 1 – рама агрегата, 2 – опорные катки, 3 – навесное устройство, 4 – рабочие органы, 5 – пружинный механизм, 6 – многофункциональный каток.

Особенностью данного конструктивного исполнения являются рабочие органы, выполненные в виде плоскорежущих крыльев со смещением в продольном направлении одно относительно другого. Рабочие органы смонтированы в два ряда на раме агрегата попарно с наральником.

Определение запасов почвенной влаги и ее сбережения оценивали в зависимости от применяемых типов рабочих органов после прохода сельскохозяйственных машин. Так, в исследовании применяли культиватор разработанной конструкции и стандартный культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-4 (рисунок 2).

А

Б

Рисунок 2 – Агргаты, применяемые в экспериментальных исследованиях

Примечание. А – экспериментальный образец культиватора; Б – стандартный культиватор КСОП-4.

Стандартный культиватор оснащен двумя рядами стрелчатых лап, расположенных в шахматном порядке на раме агрегата, а также устройством для выравнивания поверхности почвы в виде зубовой бороны.

На паровом поле были заложены опытные делянки для проведения экспериментальных исследований площадью 0,672 га для каждого типа агрегата.

Обработку опытных делянок производили в летний период (июнь-август), а также в период подготовки к посеву – сентябрь. Обработку почвы производили на глубину от 4 до 10 см для экспериментального образца культиватора, учитывая особенности конструкции рабочих органов. Для стандартного культиватора КСОП-4 обработку почвы производили на глубину от 8 до 10 см.

Перед началом исследований на опытных делянках в обоих вариантах исследуемых агрегатов были установлены датчики влажности Water scout SM100, подключенные к автономной микростанции Watch Dog 1400 Series (рисунок 3).

Рисунок 3 – Оборудование, применяемое в экспериментальных исследованиях

Примечание. А – датчик влажности Water scout SM100; Б – автономная микростанция Watch Dog 1400 Series.

Автономная микростанция Watch Dog 1400 Series оснащена четырьмя разъемами для подключения различных типов датчиков с возможностью программирования фиксируемых показателей, частоты записи данных в память микростанции, а также накопления фиксируемых данных. В данном исследовании микростанции были запрограммированы на считывание показателей объемной влажности слоев почвы (W , %) с частотой записи данных с интервалом 1 час. Запись показателей велась непрерывно в течение всего периода исследований (июнь–сентябрь).

Ввиду особенностей вопроса влияния типов применяемых рабочих органов на агрегатах для мелкой и поверхностной обработки почвы, датчики устанавливали по слоям почвы с шагом 5 см от поверхности почвы на глубину почвенного слоя 20 см (рисунок 4).

Рисунок 4 – Датчики влажности почвы, установленные по слоям

Считывание записанных показателей объемной влажности почвы с датчиков производили ежемесячно при помощи ПК и программного обеспечения SpecWare 9 Pro в которой производили первичную обработку и конвертирование полученных данных (рисунок 5).

Рисунок 5 – Считывание записанных показателей с микростанции Watch Dog

Дальнейшую статистическую обработку, анализ полученных данных показателей содержания влаги в почвенных слоях и их графическую интерпретацию производили в программе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследований обработку почвы рассматриваемыми типами рабочих органов производили на протяжении летнего периода наблюдений (июнь–август), а также в период подготовки почвы к посеву (сентябрь). Запись показателей запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение производили непрерывно в стационарном режиме.

Полученные данные запасов влаги в слоях почвы обрабатывали при помощи описательной статистики. Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение за июнь представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение экспериментального образца культиватора (1) и КСОП-4 (2 контроль) за июнь

Показатель	Значение							
	5		10		15		20	
Глубина слоя почвы, см	1	2	1	2	1	2	1	2
Вариант почвообрабатывающего агрегата								
Среднее значение объемной влажности почвы, %	16,42	22,62	28,40	18,57	30,18	14,09	26,90	22,75
Среднеквадратическое отклонение, ± %	0,35	0,53	0,51	0,47	0,48	0,78	0,47	0,46
Дисперсия	0,12	0,29	0,26	0,22	0,23	0,62	0,22	0,21
Коэффициент вариации, %	0,021	0,023	0,018	0,025	0,016	0,055	0,017	0,020
Фактическая разность средних значений объемной влажности почвы, %	-6,2		9,83		16,09		4,5	
НСР ₀₅ , %	0,11		0,12		0,16		0,11	

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать заключение о том, что в слое 5 см наблюдается снижение объемной влажности почвы у экспериментального образца культиватора на -6,2 % по сравнению со стандартным культиватором при $НСР_{05} = 0,11$ %. Это достоверно указывает на то, что происходит снижение выноса влажных слоев почвы на дневную поверхность. При этом в слоях 10, 15 и 20 см происходит накопление объемной влажности почвы по сравнению со стандартным культиватором. Так, для слоя 10 см достоверное накопление объемной влажности составляет 9,83 % при $НСР_{05} 0,12$ %, для слоя 15 см – 16,09 % при $НСР_{05} 0,16$ %, для слоя 20 см – 4,15 % при $НСР_{05} 0,11$ %. Данные средних значений объемной влажности почвы за июнь 2023 г. представим в виде гистограммы (рисунок 6).

Рисунок 6 – Гистограмма средних значений объемной влажности почвы за июнь

Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение за июль представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение экспериментального образца культиватора (1) и КСОП-4 (2 контроль) за июль

Показатель	Значение							
	5		10		15		20	
Глубина слоя почвы, см								
Вариант почвообрабатывающего агрегата	1	2	1	2	1	2	1	2
Среднее значение объемной влажности почвы, %	17,41	24,06	29,85	20,21	32,18	14,67	28,29	23,99
Среднеквадратическое отклонение, ± %	0,98	1,02	0,69	0,79	1,02	0,56	0,45	0,58
Дисперсия	0,97	1,05	0,47	0,63	1,04	0,32	0,20	0,33
Коэффициент вариации, %	0,056	0,042	0,023	0,039	0,031	0,038	0,015	0,024
Фактическая разность средних значений объемной влажности почвы, %	-6,65		9,64		17,51		4,3	
$НСР_{05}$, %	0,12		0,09		0,10		0,06	

Следует отметить, что по периоду наблюдений июнь–июль 2023 г. накопление объемной влажности почвы происходило по обоим вариантам исследуемых почвообрабатывающих машин. Так, для экспериментального образца парового культиватора накопление влаги в 5 см слое составило 0,99 %, 10 см – 1,45 %, 15 см – 2 % и 20 см – 1,39 %. Для стандартного культиватора для сплошной обработки почвы накопление влаги в 5 см слое составило 1,44 %, 10 см – 1,64 %, 15 см – 0,58 % и 20 см – 1,24 %.

Анализируя данные таблицы 2, отметим, что в слое 5 см сохраняется тенденция снижения объемной влажности почвы у экспериментального образца культиватора на 6,65 % по сравнению со стандартным культиватором при НСР₀₅ 0,12 %. При этом в слоях 10, 15 и 20 см происходит накопление объемной влажности почвы по сравнению со стандартным культиватором. Так, для слоя 10 см достоверное накопление объемной влажности составляет 9,64 % при НСР₀₅ 0,09 %, для слоя 15 см – 17,51 % при НСР₀₅ 0,10 %, для слоя 20 см – 4,3 % при НСР₀₅ 0,06 %.

Данные средних значений объемной влажности почвы за июль 2023 г. представим в виде гистограммы (рисунок 7).

Рисунок 7 – Гистограмма средних значений объемной влажности почвы за июль

Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение за август представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение экспериментального образца культиватора (1) и КСОП-4 (2 контроль) за август

Показатель	Значение							
	5		10		15		20	
Глубина слоя почвы, см	1	2	1	2	1	2	1	2
Вариант почвообрабатывающего агрегата	1	2	1	2	1	2	1	2
Среднее значение объемной влажности почвы, %	17,37	25,14	30,48	21,57	32,82	15,58	29,38	22,21
Среднеквадратическое отклонение, ± %	1,04	0,45	0,80	0,41	0,66	0,39	0,93	3,70
Дисперсия	1,09	0,21	0,65	0,16	0,44	0,15	0,87	13,71
Коэффициент вариации, %	0,060	0,018	0,026	0,019	0,020	0,025	0,031	0,166
Фактическая разность средних значений объемной влажности почвы, %	-7,77		8,91		17,24		7,17	
НСР ₀₅ , %	0,08		0,06		0,05		0,27	

В период наблюдений июль–август 2023 г. в варианте опыта с применением экспериментального образца парового культиватора с катком ввиду жаркого климата в августе накопление объемной влажности почвы в слое 5 см отсутствовало. Снижение запаса влаги при этом было незначительным – 0,04 %. В слоях 10, 15 и 20 см продолжалось накопление объемной влажности почвы и составило для слоев 10 см – 0,63 %, 15 см – 0,64 %, 20 см – 1,09 %. В варианте опыта со стандартным

культиватором для сплошной обработки почвы накопление влаги наблюдали по слоям: 5 см – 1,08 %, 10 см – 1,36 %, 15 см – 0,91 %. По слою 20 см происходило снижение влагозапаса на 1,78 %.

При анализе данных таблицы 3 можно сказать, что достоверно сохраняется тенденция отсутствия выноса влажных слоев почвы на дневную поверхность у экспериментального парового культиватора с катком. Разница по сравнению со стандартным культиватором в 5 см слое составляет -7,77 % при НСР₀₅ 0,08 %. При этом в слоях 10, 15 и 20 см происходит накопление объемной влажности почвы по сравнению со стандартным культиватором. Так, для слоя 10 см достоверное накопление объемной влажности составляет 8,91 % при НСР₀₅ 0,06 %, для слоя 15 см –17,24 % при НСР₀₅ 0,05 %, для слоя 20 см – 7,17 % при НСР₀₅ 0,27 %.

Данные средних значений объемной влажности почвы за август 2023 г. представим в виде гистограммы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Гистограмма средних значений объемной влажности почвы за август

Так как уходные мероприятия за паровыми полями не завершаются на стадии летнего периода, а продолжают вплоть до подготовительных работ (предпосевной культивации), были получены данные запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение для обоих вариантов сельскохозяйственных машин и в сентябре (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты статистической обработки данных запасов почвенной влаги и влияния на ее сбережение экспериментального образца культиватора (1) и КСОП-4 (2 контроль) за сентябрь

Показатель	Значение							
	5		10		15		20	
Глубина слоя почвы, см	1	2	1	2	1	2	1	2
Вариант почвообрабатывающего агрегата	1	2	1	2	1	2	1	2
Среднее значение объемной влажности почвы, %	15,38	24,84	29,19	20,56	31,98	15,11	27,86	10,29
Среднеквадратическое отклонение, ± %	0,74	0,64	0,38	0,44	0,48	0,46	0,45	1,01
Дисперсия	0,55	0,41	0,14	0,19	0,23	0,21	0,20	1,02
Коэффициент вариации, %	0,048	0,026	0,013	0,021	0,015	0,030	0,016	0,098
Фактическая разница средних значений объемной влажности почвы, %	-9,46		8,63		16,87		17,57	
НСР ₀₅ , %	0,12		0,07		0,08		0,13	

Достоверная разница показателей отсутствия выноса влажных слоев на дневную поверхность у экспериментального образца парового культиватора с катком по сравнению со стандартным культиватором в слое 5 см составила -9,46 %

объемной влажности почвы при HCp_{05} 0,12 %, что обусловлено засушливыми условиями периода окончания летнего сезона и начала подготовительных мероприятий по обработке почвы (август–сентябрь 2023 г.).

Несмотря на засушливый период, в более глубоких слоях почвы 10, 15 и 20 см разница накопления объемной влажности почвы составила: 10 см – 8,63 % при HCp_{05} 0,07 %, 15 см – 16,87 % при HCp_{05} 0,08 % и 20 см – 17,57 % при HCp_{05} 0,13 %.

Данные средних значений объемной влажности почвы за сентябрь 2023 г. представим в виде гистограммы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Гистограмма средних значений объемной влажности почвы за сентябрь

Эти данные свидетельствуют о накоплении влаги внутри слоев почвы, что оказывает положительное влияние на предстоящий посев озимых культур, а также рост и развитие растений.

Выводы

В результате исследований по определению влияния применяемых типов рабочих органов парового культиватора на запасы почвенной влаги и ее сбережение установлено, что влагонакопление происходит для обоих типов изучаемых рабочих органов, как экспериментального образца парового культиватора, так и стандартного культиватора. Также установлено, что экспериментальный образец парового культиватора может производить обработку почвы на небольшую глубину (4–6 см) без выноса влажных слоев на поверхность почвы – фактическая разница средних значений объемной влажности почвы для глубины слоя 5 см по всему периоду наблюдений составляет -6,2...-9,46 %.

В более глубоких слоях почвы при обработке экспериментальным образцом парового культиватора происходит накопление запасов влаги до 9,83 % фактической разности средних значений объемной влажности почвы для глубины слоя 10 см в период начала летнего сезона (июнь). Для глубины слоя 15 см этот показатель достигает 17,51 % в середине летнего сезона (июль), а для глубины слоя 20 см наибольшее накопление влаги зафиксировано в период подготовки почвы к посеву – 17,57 % фактической разности средних значений объемной влажности почвы. Оценка достоверности результатов исследований по наименьшей существенной разности средних показателей объемной влажности почвы показала, что полученные данные являются достоверными.

В связи с этим применение экспериментального образца парового культиватора позволит производить обработку почвы на небольшую глубину (4–6 см) с возможностью увеличения запасов почвенной влаги и ее накопления внутри слоев почвы.

Литература

1. Cruz M. G., Hernandez E. A., Uddameri V. Vulnerability assessment of agricultural production systems to drought stresses using robustness measures // *Sci Rep.* 2021. No. 11. Art. No. 21648. DOI: 10.1038/s41598-021-98829-5.
2. Dinakarraj B., Ravi Chander P., Prasad M., Udaya Kumar M., Madhumaheswarareddy M. Design and analysis of rotovator and cultivator blades by various materials using FEA // *The Journal of Oriental Research Madras.* 2021. Vol. XCII. No. 01. P. 149–156.
3. Merrill S. D., Zobeck T. M., Liebig M. A. Field measurement of wind erosion flux and soil erodibility factors as affected by tillage and seasonal drought // *Soil Science Society of America Journal.* 2022. No. 86. P. 1296–1311. DOI: 10.1002/saj2.20436.
4. Sattolo T. M. S., Pereira L. M., Otto R., Francisco E., Duarte A. P., Kappes C., Prochnow L. I., Cherubin M. R. Effects of land use, tillage management, and crop diversification on soil physical quality in Cerrado agricultural systems // *Soil Science Society of America Journal.* 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1799–1813. DOI: 10.1002/saj2.20306.
5. Komissarov M. A., Klik A. The impact of no-till, conservation, and conventional tillage systems on erosion and soil properties in Lower Austria // *Eurasian Soil Science.* 2020. Vol. 53. P. 503–511. DOI: 10.1134/S1064229320040079.
6. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // *CIGR Journal.* 2020. Vol. 22. No. 1. P. 48–53. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cigrjournal.org> (дата обращения 06.06.2024).
7. Abbaspour-Gilandeh Y., Fazeli M., Roshanianfard A., Hernández-Hernández J., Penna A. F., Herrera-Miranda I. Effect of different working and tool parameters on performance of several types of cultivators // *Agriculture.* 2020. Vol. 10. Art. No. 145. DOI: 10.3390/agriculture10050145.
8. Wang M., Fu Z. L., Zheng Z. Q., Huang Y. X., Wei W. Q. Effect of performance of soil cultivator with different surface textures of shovel wing // *Agriculture.* 2021. Vol. 11. Art. No. 1039. DOI: 10.3390/agriculture11111039.
9. Бельц А. Ф. Исследование устойчивости глубины хода почвообрабатывающе-посевного агрегата для защиты почвы от водной эрозии // *Материалы Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского ГАУ «Итоги научно-исследовательской работы за 2021 год».* Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. С. 209–211.
10. Helman D., Bonfil D. J., Lensky I. Crop RS-Met: a biophysical evapotranspiration and root-zone soil water content model for crops based on proximal sensing and meteorological data // *Agricultural Water Management.* 2019. No. 211. P. 210–219. DOI: 10.1016/j.agwat.2018.09.043.
11. Якушев В. П., Якушев В. В., Блохина С. Ю., Блохин Ю. И., Матвеев Д. А. Перспективы оперативной пространственной оценки водообеспеченности сельскохозяйственных территорий на основе сопряженного использования математических моделей, дистанционных и наземных измерений // *Плодородие.* 2021. № 3(120). С. 108–116. DOI: 10.25680/S19948603.2021.120.21.
12. Ахмадия А. А., Мирманов А. Б., Набиев Н. К. Применение технических средства для мониторинга в сельском хозяйстве в онлайн режиме // *Тенденции развития науки и образования.* 2020. № 66-1. С. 6–13. DOI: 10.18411/Ij-10-2020-01.
13. Хархардинов Н. А., Болотов А. Г., Сидоров И. А., Чижиков С. В., Агандеев Р. В., Гордиенко Д. В., Гудков Г. А. Экспериментальная установка комплексного оборудования для радиометрического дистанционного определения портретов влажности почвы и погодного мониторинга на полигоне ВНИИМЗ // *Электромагнитные волны и электронные системы.* 2023. Т. 28. № 5. С. 42–48. DOI: 10.18127/j5604128-202305-05.
14. Chervenkov H., Kazandjiev V., Gorgieva V. Application of the crop model WOFOST in grid using meteorological input data from reanalysis and objective analysis // *IDŐJÁRÁS.* 2018. Vol. 122. No. 3. P. 305–320. DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.5.
15. Корольков В. А., Кобзев А. А., Тихомиров А. А. Новая модификация автономной метеостанции АрктикМетео // *Материалы Международной конференции, посвященной памяти Нины Константиновны Кононовой «Климатические риски и космическая погода».* Иркутск: Иркутский государственный университет, 2021. С. 334–342.

References

1. Cruz M. G., Hernandez E. A., Uddameri V. Vulnerability assessment of agricultural production systems to drought stresses using robustness measures // *Sci Rep.* 2021. No. 11. Art. No. 21648. DOI: 10.1038/s41598-021-98829-5.

2. Dinakarraj B., Ravi Chander P., Prasad M., Udaya Kumar M., Madhumaheswarareddy M. Design and analysis of rotovator and cultivator blades by various materials using FEA // The Journal of Oriental Research Madras. 2021. Vol. XCII. No. 01. P. 149–156.
3. Merrill S. D., Zobeck T. M., Liebig M. A. Field measurement of wind erosion flux and soil erodibility factors as affected by tillage and seasonal drought // Soil Science Society of America Journal. 2022. No. 86. P. 1296–1311. DOI: 10.1002/saj2.20436.
4. Sattolo T. M. S., Pereira L. M., Otto R., Francisco E., Duarte A. P., Kappes C., Prochnow L. I., Cherubin M. R. Effects of land use, tillage management, and crop diversification on soil physical quality in Cerrado agricultural systems // Soil Science Society of America Journal. 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1799–1813. DOI: 10.1002/saj2.20306.
5. Komissarov M. A., Klik A. The impact of no-till, conservation, and conventional tillage systems on erosion and soil properties in Lower Austria // Eurasian Soil Science. 2020. Vol. 53. P. 503–511. DOI: 10.1134/S1064229320040079.
6. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // CIGR Journal. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 48–53. [Electronic resource]. Access point: <http://www.cigrjournal.org> (reference's date 06.06.2024).
7. Abbaspour-Gilandeh Y., Fazeli M., Roshanianfard A., Hernández-Hernández J., Penna A. F., Herrera-Miranda I. Effect of different working and tool parameters on performance of several types of cultivators // Agriculture. 2020. Vol. 10. Art. No. 145. DOI: 10.3390/agriculture10050145.
8. Wang M., Fu Z. L., Zheng Z. Q., Huang Y. X., Wei W. Q. Effect of performance of soil cultivator with different surface textures of shovel wing // Agriculture. 2021. Vol. 11. Art. No. 1039. DOI: 10.3390/agriculture11111039.
9. Belts A. F. Investigation of the stability of the depth of the soil tillage-sowing unit to protect the soil from water erosion // Materials of the Jubilee scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Kuban State Agrarian University “Results of scientific research work for 2021”. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2022. P. 209–211.
10. Helman D., Bonfil D. J., Lensky I. Crop RS-Met: a biophysical evapotranspiration and root-zone soil water content model for crops based on proximal sensing and meteorological data // Agricultural Water Management. 2019. No. 211. P. 210–219. DOI: 10.1016/j.agwat.2018.09.043.
11. Yakushev V. P., Yakushev V. V., Blokhina S. Yu., Blokhin Yu. I., Matveenkov D. A. Prospects for the operational spatial assessment of the water availability of agricultural areas based on integrated application of mathematical models, remote and ground measurements // Plodorodie. 2021. No. 3(120). P. 108–116. DOI: 10.25680/S19948603.2021.120.21.
12. Akhmediya A. A., Mirmanov A. B., Nabiev N. K. Application of technical means for monitoring in agriculture in online mode // Trends in the development of science and education. 2020. No. 66-1. P. 6–13. DOI: 10.18411/lj-10-2020-01.
13. Kharhardinov N. A., Bolotov A. G., Sidorov I. A., Chizhikov S. V., Agandeev R. V., Gordienko D. V., Gudkov G. A. Experimental installation of complex equipment for radiometric remote determination of soil moisture portraits and weather monitoring at the ARRIRL landfill // Electromagnetic Waves and Electronic Systems. 2023. Vol. 28. No. 5. P. 42–48. DOI: 10.18127/j5604128-202305-05.
14. Chervenkov H., Kazandjiev V., Gorgieva V. Application of the crop model WOFOST in grid using meteorological input data from reanalysis and objective analysis // IDŐJÁRÁS. 2018. Vol. 122. No. 3. P. 305–320. DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.5.
15. Korolkov V. A., Kobzev A. A., Tikhomirov A. A. New modification of the autonomous weather station ArcticMeteo // Materials of the International conference dedicated to the memory of Nina Konstantinovna Kononova “Climate risks and space weather”. Irkutsk: Irkutsk State University, 2021. P. 334–342.

UDC 631.31

Bozhko I. V., Parkhomenko G. G., Kambulov S. I., Podlesny D. S.

ON THE ISSUE OF MOISTURE-SAVING TILLAGE OF FALLOW FIELDS IN THE SUMMER PERIOD

Summary. In arid farming conditions, one of the most pressing issues is the conservation of moisture reserves within soil layers through the use of surface tillage technology. The purpose of the research: analysis of experimental data on soil moisture reserves and its conservation, depending on the types of working bodies of the field cultivator used. The research was carried out in 2021–2023 at the Department of Mechanization of Crop Production – structural unit of the Agricultural Research

Center “Donskoy”. The research methodology consisted of constant measurement of the volumetric moisture content of soil layers in the period June-September after the passage of an experimental and standard field cultivator. The influence of the design of the working bodies of a field cultivator on soil moisture reserves and its conservation was assessed. The research findings indicated that the experimental model can cultivate the soil to a small depth (4-6 cm) without carrying wet layers to the soil surface – the actual difference in the average values of volumetric soil moisture for a layer depth of 5 cm over the entire observation period was found to be between -6.2 and -9.46 %. In deeper layers, when treated with an experimental model of a field cultivator, moisture reserves accumulated up to 9.83 % of the actual difference in the average values of volumetric soil moisture for a layer depth of 10 cm at the beginning of the summer season (June). For a layer depth of 15 cm, this figure reached 17.51 % in the middle of the summer season (July), and for a layer depth of 20 cm, the greatest accumulation of moisture was recorded during the preparation of the soil for sowing – 17.57 % of the actual difference in the average values of volumetric soil moisture. An assessment of the reliability of the research results based on the smallest significant difference in the average volumetric soil moisture showed that the data obtained are reliable.

Keywords: *field cultivator, working body, volumetric soil moisture, soil moisture reserves, moisture conservation.*

Божко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Пархоменко Галина Геннадьевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail:kambulov.s@mail.ru.

Подлесный Дмитрий Сергеевич, ведущий инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; старший преподаватель кафедры Технологии и оборудование переработки продукции АПК ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: podlesny.dmitri@yandex.ru

Bozhko Igor Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Parkhomenko Galina Gennadievna, Cand. Sc. (Tech.), leading researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Podlesny Dmitry Sergeevich, leading engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; senior lecturer of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: podlesniy.dmitri@yandex.ru

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 12.06.2024.

Дата принятия к печати – 29.06.2024.